

ALISHER NAVOIYNING MANOQIB ASARLARIDA IFODALANGAN EVFEMIZMLAR

Shahnoza Xo‘janiyazova

Filologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD), Toshkent amaliy
fanlar universiteti, Gavhar ko‘chasi 1-uy, Tashkent 100149, O‘zbekiston
shahnozaxon8686@mail.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13194682>

Annotatsiya: Ushbu maqolada manoqib “Xamsat ul-mutahayyirin”, “Holoti Sayyid Hasan Ardasher”, “Holoti Pahlavon Muhammad” asarlari leksikasi eski o‘zbek adabiy tilidagi o‘z va o‘zlashmalar ishtirokida bir qator arabcha+forscha, arabcha+forscha+turkiycha, forsch+arabcha kabi qorishiq sinonimik so‘zlarning yasalishi dalillangan.

Kalit so‘zlar: madfan, hazira, mazárát, qabr, šūrába, mátam, azá, favti.

1 KIRISH

Evfemizm faqat uslubiy hodisa, shuningdek, leksik hodisa hamdir [Миртожиев, 1975: 81]. Evfemizm tadqiqotlarda funksional-semantik sinonimlarni yuzaga keltiruvchi hodisa sifatida baholangan [Шамсиддинов, 1999: 41]. Evfemizm orqali xalq ruhiyati, dunyoqarashi, ijtimoiy-madaniy munosabatlar aks etadi. Unda xalqning milliy qadriyatlari, etik va estetik qarashlari mujassamlangan. Zero, evfemizm inson hayoti, turmush-tarzi, fizik-biologik xususiyatlari, muomala madaniyatiga aloqador tushunchalarni ifolaydi [Шамсиддинов, 1997:22]. Nutqimizdagi ayrim haqorat so‘zlarni vaziyat holat taqozosi tufayli yoki bu so‘zni to‘g‘ridan-to‘g‘ri aytish noqulay bo‘lgani sababli ayta olmaymiz. Shunday holatlarda evfemizmlar fikrimizni-odobli va muloyim tarzda tinglovchiga yetkazishimizga yordam beradi [Tuxtasinova, 2023: 151].

2 TADQIQOT METODOLOGIYASI

Alisher Navoiy, Nizomiy, Hoqoniy, Fariddin Attor, Xusrav Dehlaviy, Sa‘diy, Hofiz kabi fors-tojik va ozarbayjon shoirlari she‘riyatning buyuk merosini qabul qildi. Ularning an‘analarini davom ettirdi. O‘zi fors-tojik tilini kamoli ehtirom, cheksiz hurmat bilan o‘rgandi, bu adabiyot namoyandalariga katta muhabbat bilan qaradi [Турсунов., Ўринбоев, 1982:69]. Alisher Navoiyning o‘zbek adabiy tili rivojlanishi va taraqqiy topishida hissasi beqiyosdir. Adib turkiy va forsiy nazmda bir xil qalam tebratgan, uning noyob asarlari dunyo yuzini ko‘rdi.

3 MAVZUGA OID ADABIYOTLAR TAHLILI

Alisher Navoiy asarlari til xususiyatlarini tizimli o‘rganish masalasi kun tartibidan o‘rin ola boshladi. Natijada, muayyan tadqiqotlar yuzaga keldi. Chunonchi, adib asarlarining O‘rta Osiyo turkiy adabiy tilning shakllanishidagi o‘rni, adib asarlarining qadimgi obidalarga munosabati, mutafakkirning o‘zbek adabiy tili shakllanishidagi o‘rni, u kishi tomonidan yaratilgan

asarlarining fonetik, morfologik, leksik-semantik, statistik, lingvopoetik va sintaktik jihatdan tahlil qilinib, jumladan, “Qadimgi obidalar va Alisher Navoiy” [Fozilov, 1969], “Alisher Navoiy va o‘zbek adabiy tili” [Doniyorov, 1972], “Муҳакамат ал-лугатайн” Алишера Навои [Usmonov, 1948], “Navoiy asarlari leksikasi” [Bafoyev, 1983], “Лексика “Маджалис ан-нафаис” Алишера Навои” [Nasirov, 1980], “Alisher Navoiy asarlari tilidagi qadimgi turkiy leksik qatlam” [Egamova; 2008], “Navoiy asarlarida so‘z va iboralar” [Abdulxayrov, 2009], “Alisher Navoiy tarixiy asarlari leksikasi” [Abduvaliyeva, 2016], “Alisher Navoiyning “Ilk devon” idagi arabcha so‘zlarning leksik-semantik talqini” [Tojiboyeva, 2001] singari o‘zbek, navoiyshunoslari tomonidan ham amalga oshirildi. Natijada XIV-XV asrlar eski o‘zbek adabiy tilining o‘ziga xos xususiyatlari, chunonchi, Navoiyning so‘z qo‘llash mahoratiga ma‘lum darajada oydinlik kiritildi.

4 TAHLIL VA NATIJALAR

Diniy aqidalarga ko‘ra, inson uchun “hamma narsa muhayyo bo‘lgan, rohatbaxsh, xushmanzara joy” ma‘nosini bildiruvchi arabcha *ravza* o‘zlashmasi forsch+tojikcha *firdavs* teonimi bilan quyidagi misolda sinonomik munosabatga kirishgan: *Čun (3a1) pākiza ruhlarini qudsiy āšyān tāiri (3a2) badan qafasidin ravza-i firdavs gulšani sari (XM, 3a3) parvāz tūzdi.* Ushbu jumlada adib *tāir (tāqir)* leksemasini majoziy “jon, ruh” ma‘nosida qo‘llash qatori *qafas* va *gulšan* so‘zlarini zidlash tirib, so‘z qo‘llash mahoratini yana bir bor namoyish etgan.

“O‘lgan kishilar dafn etiladigan joy; qabriston” (O‘TIL, II, 607) sememasi *mazárát-madfan-qabr-hazira* leksemalari bilan muayyan sinonimik qatorni yuzaga keltirgan: *Ta madfanʻya, bu faqir yasayan (HSHA,13a11) haziraʻya eltilār; Va xayl-i azizlarkim, alarʻya tiriklikdā musāhib (HSHA, 15b6) erdilār va qabrlari parākanda yerlārdā vāqe’ erdi; Va mutabarrik mazárātʻya barīb, aziz (7b10)*

darvešlar va ahlulláh majálisíya yetib, öz muxlislari üçün *fátihalar daryuza qilur* (HSHA, 7b11) erdilär.

XMda *gür-marqad-madfan* soʻzlari qayd etilgan sememani ifodalashga xizmat qildirilgan.

“Yaqin yoki moʻtabar kishining oʻlimi tufayli yuzaga kelgan qaygʻuli holat; azadorlik va shu munosabat bilan bogʻliq boʻlgan maʼraka, taʼziya, rasm-rusmlar” (qora kiyish, bayram qilmaslik va sh.k.) (OʻTIL, II, 617) maʼnolarini anglatuvchi *mátam-azá* leksemalari sinonimiyani voqealantirgan: *Barča sügvárlik libásida, balki mátam va (72a18) azá balásida ta olki hazrat-i Sultán sáhibqirán tašrif keltürdilär* (XM,72a19).

“Koʻz yoshi” (ANATIL, III, 556) maʼnosidagi *šorába* leksemasi *ašk* oʻzlashmasi bilan sinonimik qator hosil qilgan: *Talx-talx šürábalar töküb, har zamán olturub, Mavláná Ziyávuddin Yusufni šafqat* (XM, 72a20) *yüzidin qučub...*; *Bu faqirni sáhibazá tutub, hálímíya dilsozluqlar bilán* (XM, 72a22) *ašk töküb...* Shu oʻrinda birinchi jumlada qayd etilgan forscha-tojikcha *šürába* oʻzlashmasining asl maʼnosi “shoʻr suv” boʻlib, kinoya-parafraza sifatida “koʻz yoshi”ni ifodalash (FZT, II, 610), jonli soʻzlashuvda *koʻzingni shoʻrvasini oqizma* birikmasida aks etganini taʼkidlash oʻrinli.

Alisher Navoiy *mátam* va *azá* maʼnodoshlaridan foydalanib, “aza, motam marosimini boshqaruvchi” (ANATIL, I, 60; II, 318) maʼnosini anglatuvchi *sáhibazá* hamda *sáhibmátam* istilohlarini qoʻllab, sinonimik qatorni yuzaga keltirgan: *Ammá sáhibmátam bu námurádi sügvár* (3a7) *erdim va sáyir avládí ádamíya azá* (3a8) *váqeʻ boldí va lekin sáhibazá bu nášád-i taʼziyatšár* (XM, 3a9) *erdim*. Shuni alohida taʼkidlash joizki, adib tomonidan ishlatilgan har ikki kompozita shoirning manoqiblaridan boshqa asarlarida koʻzga tashlanmaydi, ular FZTda ham mavjud emas.

Adib manoqiblarda evfimizmlardan ustalik bilan foydalangan. Chunonchi, “olmoq, vafot qilmoq; yoʻq boʻlmoq” (ANATIL, III, 318-319) maʼnolarini anglatuvchi *fanáya bar=, áxir bol=, köz yüm=, rihlat qil=* istilohlaridan sinonimik qatorni hosil qilgan: *Šahrdin bašin alib, ávára boldí va hamul áváraliqda* (XM, 70a5) *fanáya bardí; Hamul üç-tört künda goya bir uzvíya tugän qopub, ol* (XM, 70a1) *jaráhat gazak bolub, áxir boldí* (XM, 72a10); *Pák ruhlariniñ* (5b2) *qudsiy ášyán bulbulí rihlat navásin áyáz* (5b3) *qilib, gulšan-i firdavs havásiya parváz qıldı* (XM, 5b4); *Alar kasrat anjumanidin köz yümub, vahdat xilvatxanasíya nuzul qıldilar*.

Azá 1) motam, musibat; 2) dod-faryod, yigʻi, *sormaq rasmi* “taʼziya, taʼziya bildirish”, *mátam, yil aši* (XM) *mazárát* “mozorlar, qabrison”(lar) (HSHA), *naʼš* “tobut, jasad” (HSHA), *dafn* “koʻmish, oʻlikni koʻmish”, *madfan* “goʻr, qabr, qabrison”, *nudba* “yigʻi,

yigʻlash, nola bilan yigʻlash”, *sáhibaza, sogvárliq* “motamlilik, qaygʻu, azadorlik” (HPM) va h.k. Shuni alohida taʼkidlash kerakki, *sáhibaza* va *sáhibmátam* istilohlari “Farhangi zaboni tojiki” da mavjud emas.

Hozirgi oʻzbek adabiy tilida “oʻlish, dunyodan oʻtish” (OʻTIL, IV, 317) maʼnosidagi *favt* istilohi eski oʻzbek adabiy tilida “koʻchish, oʻlish” maʼnosidagi *rihlat* leksemasi bilan maʼnodoshlikni hosil qilgan (ANATIL, II, 626): (XM, 70b4) *Ol hazratniñ favtlari váqeasi šarhiya šuruʻ qilali...*; *Ammá faná dárídin baqa gulzáríya* (70b19) *rihlatlari jumʼa küni muharram ayiniñ on yettisida tarix sekkiz yüz toqsan sekkizida* (XM, 70b20) *váqeʻ boldí*.

“Oʻlim, vafot” semasidagi *mavt* istilohi (ANATIL, II, 192) hozirgi oʻzbek adabiy tilda “oʻlish, dunyodan oʻtish” maʼnosida qoʻllanayotgan *favt* leksemasi bilan maʼnodoshlik qatorini vujudga keltirgan: *Alar nazʻ hálátida va mavt sakarátida erdilär, heč háfiz házir ermas erdikim*, (XM, 69b9) *alar bašida Qurʻán oquvay;* (XM, 32a2) *Pádšáh Marv qišláyida erkändä Ustád Hasan* (32a3) *Náyiñiñ favtiniñ xabari Iráqdin keldi*. Taʼkidlash joizki, Navoiy har uchala manoqibida yuqorida qayd etilgan semani asosan *favt* leksemasi yordamda ifodalagan: *Va alarniñ favti zamanida* (HSHA, 15a11) *bu faqir šahrdä yoq erdim*.

“Navoiy tili lugʻati”da “jahon, olam” (I, 480) maʼnosidagi *dunyá* leksemasi “odam oʻlgandan keyin boradigan dunyo; olam; dunyoning tugash kuni, qiyomat” (OʻTIL, III, 161) maʼnosidagi *áxirat* (ANATIL, II, 538) soʻzi bilan zidlangan: *Vay*, (HSHA, 10a1) *dunyá šuyliniñ ibtilásidin; Aziz farzandni šarʻ vajhi bilá áxirat yerigä qoyub*, (13b2) *Teñrigä tapšurub, talab-i yufrán üçün duálar qilib čiqtilar* (HSHA, 13b3).

Eski oʻzbek adabiy tilida *bulbul* zoonimi “xushovoz, xushsuxan shoirlar, adiblar; oshiq; jon” maʼnolarida ishlatilgan (ANATIL,I,332). “Xamsat ul-mutahayyirin”da *bulbul* majoziy “jon, ruh” maʼnosida va Abdurahmon Jomiyning joni uzilishi bilan bogʻliq jarayonni gavdalantirishda ishlatilgan. *...pák ruhlariniñ* (5b2) *qudsiy ášyán bulbulí rihlat navásin áyáz* (5b3) *qilib, gulšan-i firdavs havásiya parváz* (XM, 5b4) *qıldı*. Ushbu jumlada keltirilgan *parváz qil=* feʼli eski oʻzbek tilida “uchmoq, yetmoq” (ANATIL, II, 560) maʼnosida qoʻllangan.

Forscha-tojikcha “yomon, achchiq” maʼnosidagi *talx* soʻzi va *hay* leksemasi quyida keltirilgan misolda maʼnoni kuchaytirish uchun takror qoʻllangan: *...yáyat huzn va* (HPM,18a5) *malálatdin talx-talx šorába töküb, hay-hay yíyladi*. Maʼlumki, Navoiy “Muhokamat ul-lugʻatayn” asarida yigʻining darajalari xususida mulohaza yuritib, *hay-hay yigʻlamoqning* turkiy uslubligini alohida urgʻulagan edi [Навоий, 1967:110].

Navoiy asarlari tilida “achchiq, kuyunib va o‘ta darajada yig‘lamoq, ezilib yig‘lamoq” (ANATIL, I, 645-646) ma’nosida *zár-zár yïyla*= leksemasi qo‘llangan: *Ol künki, bu ruxsat* (11a5) *iši surat bayladī-yarib kün erdikim, pádšáh* (11a6) *zár yïylaydur erdi va alar xud zár-zár yïylaydurlar* (HSHA, 11a7) *erdilär*. Adib Jomiyning vafoti bois Husayn Boyqaroning qattiq, ho‘ngrab, qolganlarning esa o‘ta darajada ko‘p yig‘laganlarini tasvirlash uchun *zár yïyla*= va *zár-zár yïyla*= birikmalariga murojaat qilgan.

“Diniy-ibtidoiy tasavvurlarga ko‘ra, inson va hayvon tanasida bo‘ladigan, uyqu chog‘ida (vaqtincha) yoki o‘lgan vaqtda tanadan chiqib ketadigan alohida ko‘zga ko‘rinmas ilohiy kuch, quvvat; ruh” (O‘TIL, II, 102) ma’nosidagi *ján* o‘zlashmasi manoiqlarda *qudsiy ášyán bulbuli* parafrazasi bilan anglashilgan: *Pák ruhlariniñ* (5b2) *qudsiy ášyán bulbuli rihlat navásin áyáz* (5b3) *qilib, gulšan-i firdavs havásīya parváz qıldı* (XM, 5b4).

“Odam o‘ligi (muradasi) ko‘miladigan yoki ko‘milgan maxsus joy; go‘r” (O‘TIL, V, 198) ma’nosidagi *qabr* o‘zlashmasi HSHAda *axirat yeri* evfemizmi bilan ifodalangan: *Aziz farzandni šar’ vajhi bilä áxirat yerigü qoyub*, (13b2) *Teñrigä tapšurub, talab-i yufrán üçün duálar qilib çiqtilar* (HSHA, 13b3).

XULOSA VA TAKLIFLAR

Xulosa qilib aytganda, Navoiyning manoiqlar asarlarida o‘lim bilan bog‘liq evfimizmlar talaygina. Ushbu asarda ko‘proq ustoz Abdurahmon Jomiyning o‘limi bilan bo‘liq evfimizmlar faol qo‘llangan. Adib manoiqlar so‘z boyligida sodir bo‘lgan leksik-semantik hodisalar misolida eski o‘zbek adabiy tili leksikasining imkoniyatlarini yanada boyitdi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

- [1] Алишер Навоий. Асарлар. Ўн беш томлик. Ўн тўртинчи том. – Тошкент, 1967. – Б. 110.
- [2] Миртожиев М. Ўзбек тилида полисемия. – Тошкент: Фан, 1975. – Б. 81.
- [3] Турсунов У., Ўринбоев Б. Ўзбек адабий тили тарихи. – Тошкент: Ўқитувчи, 1982. – Б. 86.
- [4] Tuxtasinova Z. O‘zbek va ingliz tillarida haqoratning evfemizmlar orqali ifodalanishi. O‘zbekistonda zamonaviy tilshunoslik: Tillar ta’limi va tadqiqi mavzusidagi respublika ilmiy-amaliy anjumani materiallari. – Тошкент. 2023.–В. 151.
- [5] Шамсиддинов Х. Ўзбек тилида сўзларнинг функционал-семантик синонимлари: Филол. фан. д-ри ... дисс. автореф. – Тошкент. 1999. – Б. 41.
- [6] Шамсиддинов Х. Сўзларнинг эвфемик функционал-семантик синонимлари // Ўзбек тили ва адабиёти. – Тошкент. 1997. – №6. – Б. 22.

- [1] ANATIL – Alisher Navoiy asarlari tilining izohli lug‘ati. – Toshkent, I-IV. 1983-85. T. I. 1983. – 655 b.; T. II. 1983. – 642 b.; T. III. 1984. – 622 b.; T. IV. 1985. – 633 b.
- [2] АНАЛ – 2013. – 2006. Фозилов Э.И. Алишер Навоий асарлари лугати. – Тошкент.
- [3] АНАТИЛ – 1983-1985. Алишер Навоий асарлари тилининг изохли лугати. I-IV. –Тошкент: Фан.
- [4] DLT – Mahmud Qoshg‘ariy. Devonu lug‘otit turk. I-III. – Toshkent: Fan, 1960-1963. T. I. 1960. – 499 b.; T. II. 1961. – 427 b.; T. III. 1963. – 461 b.
- [5] DTS – Древнетюркский словарь. – Ленинград: Наука, 1969. – 676 с.
- [6] NAL – Ibrohimov S., Shamsiyev P. Navoiy asarlari lug‘ati. – Toshkent: Adabiyot va san‘at, 1972. – 784 b.
- [7] TjRS – Таджикско-русский словарь. – М.: Государственное издательство иностранных и национальных словарей, 1954. – 789 с.
- [8] HSHA – 2013. Alisher Navoiy XX jildlik, X jild. Holoti Pahlavon Muhammad. – Toshkent.
- [7] HPM – 2013. Alisher Navoiy XX jildlik, X jild. Holoti Sayyid Hasan Ardasher. – Toshkent.